

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Особенности организации научного и образовательного процесса в Украине в условиях перманентного недофинансирования

Шевченко В.В.^а, Шевченко А.С.^б

^аНациональный технический университет "Харьковский политехнический институт"

^бХарьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения

Сделать хорошо — не значит сделать дорого.
Энциклопедия успеха, 1960 год

Наука и образование Украины финансируются недостаточно с момента обретения Украиной независимости в 1991 году, вследствие чего происходит деградация системы образования, снижается его качество¹, а многие научные исследования становятся недоступными, так как требуют значительно лучшего материального обеспечения². Украина испытывает недостаток квалифицированных кадров во многих отраслях хозяйствования³, а в науке отмечают значительную "утечку мозгов". Единственный показатель, по которому украинские ВУЗы могут соперничать с ведущими зарубежными — это показатели цитирования. При этом для конкуренции необходимо оцифровать опубликованные работы действующих сотрудников ВУЗов, начиная со времен СССР. Техническим особенностям данного процесса мы и посвящаем наше исследование.

Министр науки и образования Украины Л. Гриневич постоянно говорит про необходимость технологизировать результаты научных исследований⁴, при этом обещанный МОН национальный репозиторий научных работ⁵ так и не создан⁶, а сайт национальной библиотеки имени В.И. Вернадского⁷ по удобству использования оставляет желать много лучшего:

- запутанный, интуитивно непонятный;
- не присваивает индивидуальных ID авторам научных публикаций и DOI публикациям;
- нет инструментов самоархивирования научных работ;
- не имеет собственной поисковой системы, только встроенный поисковый модуль Google;
- не имеет инструментов поиска плагиата;
- длина адресной строки публикации репозитория составляет около 175 символов;
- многие ссылки на внутренние страницы сайта приводят к результату "404: страница не найдена";
- оцифровка имеющегося библиотечного фонда проводится очень медленно;

¹ Shevchenko Valentina V. (2018) The reform of the higher education of Ukraine in the conditions of the military-political crisis / International Journal of Educational Development (ISSN 0738-0593), in press. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.08.009>

² В 2016 году финансирование науки [составляло](#) 0,16% ВВП, в 2018 году – 0,27% ВВП. И это при [достаточно низком ВВП](#).

³ Трудова міграція — катастрофа для України? [Інтерв'ю](#) Андрія Реви, міністра соціальної політики України. 21.06.2018 р.: за кордоном на заробітках знаходиться до 7 млн українців.

⁴ Гриневич розповіла, як можна підтримати наукові дослідження. [Укрінформ](#), 21.11.2018.

⁵ В Украине будет банк научных работ. [vesti-ukr.com](#), 23.01.2017.

⁶ Вместо обещанного репозитория Минобразования разрешило вузам использовать польскую программу. [vesti-ukr.com](#), 24.02.2018.

⁷ <http://www.nbu.gov.ua/>

- внесение периодических изданий в электронную базу данных, даже когда речь идет про издание из перечня ВАК, проводится с опозданием минимум в год;
- по перечисленным выше основаниям не может быть использован в качестве национального репозитория.

Отсутствие национального репозитория не означает, что ученым негде продемонстрировать свои научные достижения. Многие ВУЗы Украины создали собственные репозитории научных работ своих сотрудников⁸, однако их наполнение идет медленно. Во многом это связано с непониманием сотрудниками важности предоставить свои работы репозиториям для повышения конкурентоспособности ВУЗа⁹. Несмотря на отсутствие надлежащих усилий по созданию условий для лучшей конкуренции отечественных ВУЗов с зарубежными хотя бы по параметрам презентации публикаций, Украина показала небольшой рост в рейтинге образования The Legatum Prosperity Index™ 2018¹⁰. Отчасти это связано с наполнением репозиториями, так как The Legatum Prosperity Index учитывает рейтинг университетов, а рейтинг университетов – количество публикаций и их цитирование. Однако рейтинг 43 из 149 все равно слишком мал, чтобы Украина зарабатывала на предоставлении образовательных услуг так, как это делают США, Великобритания и некоторые другие страны. Украине не удается привлечь на обучение больше иностранных студентов¹¹, что связывают с:

- военными действиями на Донбассе;
- устаревшей материально-технической базой ВУЗов (включая плачевное состояние университетских общежитий/кампусов);
- плохим знанием преподавателями иностранных языков;
- высоким уровнем бытовой коррупции в ВУЗах;
- медленным внедрением Болонской модели образования¹¹;
- отсутствием современных учебников в достаточном количестве в виде твердых копий или в электронном виде на сайтах университетских библиотек.

Для того, чтобы оперативно выложить на сайты университетских библиотек все необходимые учебники, всего то и требуется:

- сформулировать такую задачу ВУЗам со стороны Министерства образования и науки, дать на ее выполнение один год;
- проработать юридические вопросы относительно использования интеллектуальной собственности (создать типовый договор между ВУЗом и автором учебника на использование, определить размер роялти);
- сообщить преподавателям и студентам про адреса учебников на электронных ресурсах;

⁸ Олексюк О.Р. Досвід впровадження інституційних репозитаріїв в Україні // Інформаційні технології в освіті (ISSN 1998-6939), №20. - Україна, Херсон: Херсонський державний університет, 2014. - С. 139-149. <https://doi.org/10.14308/ite000504>

⁹ TRANSPARENT RANKING: [Institutional Repositories by Google Scholar \(November 2018\)](#).

¹⁰ Шевченко В.В., Шевченко А.С. США, Россия, Украина и Беларусь в рейтингах здравоохранения и образования The Legatum Prosperity Index™ 2018 // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, №3(83). - Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2018. - С. 5-11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2347074>

¹¹ Шевченко В.В. Украинская система высшего образования на пути к университетской автономии // Тезисы 3-й международной научно-практической интернет-конференции "Современное движение науки", 01-02 октября 2018 г. - Украина, Днепр: Издательство Международного электронного научно-практического журнала "WayScience", 2018. - С. 704-708. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532541>

- считать данную задачу одной из приоритетных с точки зрения обеспечения учебного процесса, выделить на ее реализацию необходимое количество оплаченных человеко-часов (на оцифровку и вычитку электронных версий), освободить исполнителей этой задачи от выполнения второстепенных задач.

Ревизия имеющихся учебников на предмет их качества и современности приведет к публичной научной дискуссии и четкому пониманию, какие учебники устарели, какие требуется написать.

Кроме репозиторий университетов ученым и преподавателям ВУЗов Украины требуются площадки для презентации своих научных достижений (например, библиографических списков) и резюме. Ими могут выступать как orcid.org, researcherid.com и mendeley.com, так и личные странички университетских сайтов и блогов.

Рисунок 1. Пример личной страницы ученого с указанием контактных данных, идентификаторов и библиографии.

Русский	Українська	English	+ язык
	Фамилия Имя Отчество Фамилия, инициалы Дата рождения Телефоны Адрес почтовый e-mail: Место работы: Звание: Должность: ORCID iD: ResearcherID: GoogleScholar: Scopus Author ID:	Поиск: <input type="text"/>	
		Ключевые слова: <input type="text"/>	Год <input type="checkbox"/> 1980 <input type="checkbox"/> 1981 <input type="checkbox"/> 1982 и т.д. <input type="checkbox"/> 2019 <input type="checkbox"/> Выбрать все
		Соавторы: <input type="text"/>	
		Издания: <input type="text"/>	
		Отобразить список: <input checked="" type="checkbox"/> на русском <input type="checkbox"/> на языке оригинала <input checked="" type="checkbox"/> включить учебные годы	
	Библиография:		
	1980		
	1. Статья (библиографическое описание. DOI)		
	<input type="text"/> На сайте издательства <input type="text"/> скачать pdf	<input type="text"/> Репозиторий ун-та <input type="text"/> скачать pdf	
	<input type="text"/> РИНЦ (elibrary.ru) <input type="text"/> скачать pdf	<input type="text"/> Статистика GoogleScholar	
	Страницы:	< <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 >	

При создании личных страниц ученых необходимо учитывать необходимость передачи метаданных публикаций для их успешного индексирования¹². Создателям подобных ресурсов также следует озаботиться подключением бесплатных баз данных ключевых слов, использование которых информативнее УДК^{13, 14}. Поиск бесплатных решений в работе ученого постсоветского пространства является жизненно необходимым. Для цитирования собственных публикаций эпохи до DOI ученые могут воспользоваться бесплатным проектом самоархивирования ЦЕРН и Европейской комиссии zenodo.org¹⁵, который предоставляет коды DOI каждой загруженной версии публикации. Публикация во многих периодических изданиях Scopus и Web of Science с установленных периодом эмбарго при отказе от платного открытого доступа также позволяет экономить и снимает вопрос внутреннего несогласия платить за публикацию вместо того, чтобы получить плату за свою работу по написанию качественной научной статьи. Подобная тактика позволяет практически нищему украинскому ученому выполнить требования руководства ВУЗа по публикациям и реализовать естественное желание поделиться результатами своих исследований в профессиональной среде.

Мы хотим обсудить несколько факторов, которые мешают реализации подобного желания по техническим причинам, а не из-за высокой стоимости вопроса. Первый фактор – неповоротливость обмена данными между учеными и библиотеками ВУЗов. Как уже было отмечено, библиотеки слишком медленно оцифровывают и вносят в электронные базы данных как новые периодические издания, так и фонды. Второй: для систематизации публикаций используются неудобные в обращении коды УДК, а для библиографического описания нелогичные стандарты. Например, в репозиторий автором Петровым П.П. вносится статья, написанная двумя авторами (Ивановым И.И. и Петровым П.П.). Репозиторий создаст библиографическое описание:

Иванов И. И. Название статьи / И. И. Иванов, П. П. Петров // Название периодического издания, номер. – Город: издательство, год. – Страницы.

Выглядит странно. Подобное библиографическое описание имело бы смысл, если бы речь шла о списке работ ученого Петрова в автореферате его диссертации, чтобы показать его личное участие в создании каждой публикации. Причем в этом случае нужно было бы указать авторов так:

Петров П. П. Название статьи / И. И. Иванов, П. П. Петров // Название периодического издания, номер. – Город: издательство, год. – Страницы.

либо так:

Иванов И. И., **Петров П. П.** Название статьи // Название периодического издания, номер. – Город: издательство, год. – Страницы.

¹² Бегтин И.В., Горбунова А.С. Электронная библиотека: инструкция по установке. Рекомендации для библиотек по организации собственных репозиториев открытого доступа. — М.: Ваш формат, 2017. — 136 с. ISBN 978-5-906982-39-1.

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Электронная библиотека. Инструкция по установке.pdf](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Электронная_библиотека._Инструкция_по_установке.pdf)

¹³ <https://www.bukvarix.com/english-keywords.html>

¹⁴ Белов В.А., Никанова Л.В. Ключевые слова в структуре записи электронного каталога // Библиосфера, 2013, №1. — С.77-80. <https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevyye-slova-v-strukture-zapisi-elektronnogo-kataloga>

¹⁵ <https://zenodo.org>

Для репозитория ВУЗа, который размещает публикацию этих двух авторов (для ее прочтения и цитирования) намного логичнее было бы указать обоих авторов один раз, таким образом:

Иванов И.И., Петров П.П. Название статьи // Название периодического издания, номер. – Город: издательство, год. – Страницы. DOI

Странность вторая – одновременное использование двух или трех языков в одном библиографическом описании. Например, в периодическом издании публикуются статьи на трех языках (русском, украинском и английском), как это часто происходит на Украине; статья опубликована на русском, но титульный лист периодического издания оформлен на украинском языке. В результате получаем:

Иванов И.И., Петров П.П. Название статьи на русском языке // Назва періодичного видання українською мовою, номер. – Місто: видавництво, рік. – Сторінки.

либо, если на титуле стоит название на русском и на английском языках:

Иванов И.И., Петров П.П. Название статьи // Название периодического издания на русском языке = The name of the periodical in English, номер. – Город: издательство, год. – Страницы.

Еще более странным является замена названий публикаций при переводе библиографического описания на английский язык путем транслитерации. Этот прием, равно как и смешение нескольких языков в одном библиографическом описании, создает стойкое впечатление использования суржика¹⁶ вместо русского или украинского языка в чистом академическом виде. Этот разговорно-бытовой стиль языка использует хаотическое заполнение разрушенных звеньев структуры украинского языка элементами поверхностно усвоенного русского. Терпимость к подобным традициям и приводит к малочисленности научных интернет-ресурсов, где при переключении вкладки на другой язык мы бы увидели всю информацию на выбранном языке. Именно такую схему полного перевода мы предлагаем использовать как при создании личных страниц ученых (см. рис. 1), так и при назревшем пересмотре стандартов библиографических описаний научных публикаций.

Выводы

1. В условиях хронического недофинансирования образования и университетской науки украинские ученые либо найдут возможность уехать работать за рубеж, либо будут искать возможность бесплатные возможности публиковать свои научные исследования и выгодно презентовать их.
2. Потенциал электронных библиотек ВУЗов Украины и их репозиториев необходимо использовать как исправления ситуации с плохим обеспечением современными учебниками студентов, так и для облегчения задач презентации научных работ.
3. Следует избегать смешения русского, украинского и английского языков, а также отказаться от транслитерации при выработке новых стандартов библиографических описаний научных публикаций, при создании личных страничек ученых на университетских сайтах.
4. Репозиториям ВУЗов Украины следует использовать схемы самоархивирования вместо архивирования силами сотрудников библиотек, дать возможность получать на публикации авторов DOI (по модели zenodo.org), а освободившиеся человеко-часы использовать для ускорения оцифровки библиотечных фондов.

¹⁶ Суржик / Википедия: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Суржик>

На русском: [Шевченко В.В., Шевченко А.С. Особенности организации научного и образовательного процесса в Украине в условиях перманентного недофинансирования // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, 1(87). – Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2019. - С. 25-30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532656>]

Обсуждаются вопросы презентации научных исследований украинских ученых без значительных дополнительных денежных затрат. Предложены меры по улучшению работы университетских библиотек, включая самоархивирование, предоставление DOI архивируемым публикациям (по модели zenodo.org), пересмотра стандартов библиографических описаний.

Ключевые слова: Украина, наука и образование, репозитории, самоархивирование, библиографические стандарты, суржик.

Українською: [Шевченко В.В., Шевченко А.С. Особливості організації наукового та освітнього процесу в Україні в умовах перманентного недофінансування (рос.) // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я, 1(87). - Україна, Харків: ХРИПОЗ, 2019. - С. 25-30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532656>]

Обговорюються питання презентації наукових досліджень українських вчених без значних додаткових грошових витрат. Запропоновано заходи щодо поліпшення роботи університетських бібліотек, включаючи самоархівування, надання DOI публікаціям, що архівуються (за моделлю zenodo.org), перегляд стандартів бібліографічних описів.

Ключові слова: Україна, наука та освіта, репозиторії, самоархівування, бібліографічні стандарти, суржик.

In English: [Shevchenko Valentina V., Shevchenko Alexander S. (2019) Features of the organization of the scientific and educational process in Ukraine in the conditions of permanent underfunding (rus.) / Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services, 1(87), pp. 25-30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532656>]

The issues of the presentation of research of Ukrainian scientists without significant additional cash costs are discussed. Proposed measures to improve the work of university libraries, including self-archiving, provision of DOI to archived publications (on the zenodo.org model), revision of bibliographic description standards.

Keywords: Ukraine, science and education, repositories, self-archiving, bibliographic standards, surzhik.